

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

BRINETH JANE B. SALADAN

BBS-e- Filipino III

COTABATO FOUNDATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

brinethjanesaladanlk08@gmail.com

"VIAJE"

Paglalakbay

Sa aking Paglalakbay baon ko ay saya at kaba
Saya na mayroon na naman akong makikilala
Samo't saring mga bagahe ang aking nakikita
Nakaupo, patutunguhan ay sadyang magkaiba

Pinili kong huminga, kinalimutan ang problema
Pinagmasdan ang mga tanawin, dinama ang hangin
Nagsusumamo na hapis ko ay pawiin at dalhin
Naramdama'y kapayapaan, sarili ay naging kalma

Hindi ko alam ang laman ng isip ng bawat isa
Ang layunin ko lamang ay maihatid silang ligtas
Sa bawat pagbaba ngiti nila'y hindi kumukupas
Sa Bawat sakay nila dala'y laban na may pag -asa

Ibat-ibang destinasyon na ako ang pasimula
Maayos na daloy Kasiyahan aking nakikita
Tinatahak ng nangagarap na may mga mithiin
Saksi sa pagbagon at pag-abot sa mga hangarin.